

RESPIRAÇÃO CELULAR DAS PLANTAS: A INFLUÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES CLIMÁTICAS NA RESPIRAÇÃO DAS PLANTAS

Alex Juan Pimentel Fragata^a; Jheniffer Da Silva Xavier^b; Kael Martins De Almeida^c; Polyene Da Silva Ramos Rego^d; Thiago Queiroz Gois^e; Deolinda Lucianne Ferreira Garcia^f

Contexto e Objetivo: A respiração celular é um processo essencial para a manutenção da vida vegetal, pois fornece energia para o crescimento, manutenção e funções fisiológicas. Este processo é diretamente influenciado por fatores ambientais, especialmente a temperatura, cuja variação pode causar alterações significativas nas taxas respiratórias. Diante do atual cenário de mudanças climáticas globais, torna-se necessário compreender como a elevação ou redução da temperatura afeta a respiração das plantas. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi reunir e analisar informações científicas que evidenciam a influência das modificações climáticas na respiração das plantas, com foco na aclimação térmica e nas variações fisiológicas em diferentes biomas e estratos arbóreos.

Estratégia: Foi realizada uma revisão bibliográfica entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, com base nas plataformas SciELO, CAPES e Google Acadêmico. A pesquisa utilizou os descritores: “respiração foliar”, “modificações térmicas na respiração” e “aclimação da respiração”, considerando publicações dos últimos cinco anos. Após aplicação de critérios de seleção, foram incluídas 8 publicações (sendo 7 artigos e 1 dissertação) com ênfase na relação entre temperatura e respiração em plantas de diferentes biomas e níveis do dossel florestal.

Resultados: Os estudos analisados demonstraram que a temperatura exerce influência direta na taxa respiratória, aumentando-a em faixas entre 5°C e 30°C. Em florestas tropicais, observou-se maior respiração nas copas em comparação ao sub-bosque, devido à maior exposição térmica. Além disso, evidenciou-se que a aclimação térmica pode reduzir a sensibilidade da respiração às mudanças de temperatura. Em biomas frios, as plantas apresentaram maior sensibilidade a ondas de calor, com variações expressivas nas taxas respiratórias. Já em biomas tropicais, essa resposta foi mais moderada.

Conclusão: A revisão indica que as modificações climáticas, especialmente a elevação da temperatura, impactam diretamente a respiração vegetal. A aclimação térmica desempenha papel fundamental na regulação dessa resposta, podendo mitigar impactos fisiológicos. A compreensão desses mecanismos é essencial para prever respostas ecológicas diante do aquecimento global.

Palavras-chave: Temperatura; Aclimação Térmica; Mudanças Climáticas.

^aCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, ajpf.qfl20@uea.edu.br

^bCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, idsx.qfl20@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, kmda.qfl21@uea.edu.br

^d*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, pdsrr.qfl20@uea.edu.br*

^f*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, professora, dlferreira@uea.edu.br*

DOI: **10.5281/zenodo.19502357**